

УДК 687.01
**ЭВОЛЮЦИЯ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ В ДИЗАЙНЕ: ИСТОРИЧЕСКИЕ
ПРЕДПОСЫЛКИ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ**

АМИРХАНОВ МАРАТ

Магистрант факультета Журналистики

Научный руководитель - **А. С. НАУРЫЗБАЕВА**

Алматы, Казахстан

Аннотация: *Статья посвящена историко-теоретическому анализу эволюции формообразования в дизайне — от ремесленных и сакральных практик древности до цифровых и генеративных технологий XXI века. Показано, что на разных этапах развития общества формообразование отражало мировоззренческие и технологические установки эпохи: в античности — поиск гармонии и идеальных пропорций, в Средневековье — символическую и богословскую обусловленность формы, в Возрождении — рационализацию и математизацию художественного процесса. Индустриальная эпоха принесла стандартизацию и разделение проектирования и производства, а цифровая революция вернула индивидуализацию и адаптивность формы. Особое внимание уделено роли инновационных технологий — параметрического моделирования, 3D-печати и генеративного дизайна — в переосмыслении онтологии и аксиологии формы. В результате формообразование рассматривается как динамическая система, интегрирующая художественные, инженерные, философские и культурные аспекты, что позволяет осмыслить дизайн как зеркало духовных, технологических и эстетических трансформаций общества.*

Ключевые слова: *формообразование, дизайн, аддитивные технологии, канон, эволюция*

Современный этап развития дизайна характеризуется интенсивным внедрением инновационных технологий, что обусловлено не только техническим прогрессом, но и фундаментальными изменениями в культурно-философской парадигме. Теоретические основы применения технологий в дизайне предполагают рассмотрение их не как сугубо инструментальных средств, а как особого объекта философско-методологического анализа. В этом контексте дизайн предстает не просто практикой художественно-конструкторской деятельности, но и междисциплинарным полем, где пересекаются идеи философии техники, теории коммуникации, эстетики и социокультурного развития. Историческая преобладанность аналитического подхода, свойственного ремесленным и архитектурным школам прошлого, получает новое воплощение в цифровой эпохе, где творческая интерпретация технологии становится основой формирования новых эстетических и функциональных принципов проектирования.

Вопросы становления и эволюции формообразования в дизайне архитектуры тесно связаны не только с технологическими возможностями эпохи, но и с мировоззренческими основами общества, включая нравственно-духовные ценности и этнокультурную идентичность [Мамедов, Мустафаев, Керимова, 2022, с.80]. Еще Альберти Л.Б. в своем труде изложил что отражение нравственного и духовного состояния общества, гармония формы, пропорций и назначения здания должна соотноситься с идеалами красоты, меры и добродетели, характерными для эпохи. Он писал, что истинная архитектура выражает моральный порядок, а красота — это проявление разума и гармонии, присущей миру, созданному Богом [Альберти, 1935, с.46-48]. В трудах [Бегенау, 1969], [Малинина, 2005], [Добрыщина, 2004] широко освещается воздействие совокупности факторов: от традиций и культурных символов до научно-технического прогресса и инноваций на конструктивно-

пространственное мышление инженеров-архитекторов и дизайнеров. Анализ исторических предпосылок и теоретических оснований формообразования позволяет понять, каким образом от ремесленного мастерства и стихийного творческого поиска человечество пришло к высокотехнологичным методам проектирования, основанным на цифровых платформах, параметрическом моделировании и бионических принципах. Формы традиционной народной культуры, наряду с историческими стилевыми системами, стали важным источником вдохновения для дизайна рубежа тысячелетий. В условиях научно-технического прогресса и экологического кризиса внимание дизайнеров вновь обращается к природе, локальной среде, традиционным материалам и культурному ландшафту, где коренится этнокультурная идентичность. Эволюция формообразования в дизайне — это не просто смена стилей и форм, а отражение глубинных трансформаций в системе ценностей, представлений о красоте, функциональности и гармонии, что подготавливает фундамент для осмысления роли инновационных технологий как закономерного этапа развития архитектурно-дизайнерской мысли. В данной статье автор раскрывает исторические и теоретические основы эволюции формообразования в дизайне в контексте внедрения инновационных технологий.

Современные направления проектирования, такие как региональный и миметический дизайн, стремятся соединить технологическую новизну с культурной памятью, превращая обращение к традиции в акт самопознания и поиска смыслов. Постмодернистская философия с её эклектичностью, деконструкцией и аналитическим подходом привнесла в проектную культуру новое понимание стилизации как творческого переосмысления наследия, где прошлое рассматривается не как музейный артефакт, а как живой источник идей. В этом контексте дизайн выступает посредником между устойчивыми формами традиции и изменчивыми реалиями современности, адаптируя художественные и пространственные принципы прошлого к новым культурным и технологическим условиям. Методологическая основа исследований опирается на системный и культурно-исторический анализ, включающий сравнительно-типологический и междисциплинарный подходы, объединяющие искусствоведческие, философские и инженерно-технические аспекты.

Исторически понятие формообразования складывалось на пересечении художественных практик, ремесленных традиций, инженерных методов и философских представлений о гармонии, пропорции и эстетике. Уже в древнем мире оно не было чем-то однородным: мастерам приходилось учитывать множество факторов — от свойств материала до требований ритуала или заказчика. Например, работа с камнем, бронзой или глиной предполагала совершенно разные подходы к построению формы, и именно техническая сторона нередко определяла границы художественного замысла. Трудность заключалась в том, что мастер не только воплощал идеал, но и преодолевал ограничения материи — камень требовал строгой геометризации и пошаговой обработки, металл открывал возможности динамичной пластики, но накладывал зависимость от сложных литейных процессов.

Формообразование также было связано с философскими и религиозными установками: в античной Греции — это поиски идеальных пропорций и равновесия (канон Поликлета), на Востоке — стремление воплотить сакральный смысл через символическую структуру формы (например, многослойные пропорции в индийской храмовой архитектуре или канон изображения Будды). Такие идеологические рамки усложняли процесс, так как художнику необходимо было одновременно следовать традиции и проявлять мастерство в работе с конкретным материалом.

Особенность античного и восточного формообразования состояла в его многоплановости: оно объединяло практику мастерской, где знания передавались от учителя к ученику, и целые системы мировоззрения, где гармония формы воспринималась как отражение гармонии мироздания. Это порождало постоянное напряжение между эмпирическим опытом и абстрактным идеалом. С одной стороны, ремесленные технологии задавали чёткие пределы допустимого, с другой — философия и религия требовали воплощения «совершенной» формы, зачастую выходящей за возможности реальной техники.

Именно эта двойственность — зависимость от материи и стремление к идеалу — определяет специфику и сложность формообразования в древнем искусстве.

В античности формообразование связывалось с поиском идеальных пропорций (теории Пифагора, «золотое сечение», трактаты Витрувия). Теоретические представления о гармонии задавали конечный образ формы (например, пропорции статуи или колонны), но сам путь к этому образу проходил через очень рискованные и «земные» операции в каменоломне. Несмотря на развитие инструментов и технологий, система вырубки траншей вокруг блоков в каменоломнях оставалась практически неизменной на протяжении всей греческой античности. Это показывает устойчивость традиции и преемственность ремесленных навыков в процессе формообразования [Waelkens, De Paere, Moens, 1990, p. 60]. Сохранение старых инструментов (например, кирки) объясняется не только консерватизмом рабочих, но и сходством условий добычи с более ранними периодами. Таким образом, формообразование напрямую зависело от локальной специфики добычи и привычек мастеровых. Наибольшее разнообразие наблюдается не в первичных приёмах, а в решающей стадии — отделении блока снизу. Здесь варьировались форма и размеры клиновых отверстий, их расположение и комбинации с другими методами. То есть именно в «узловых» точках формообразование требовало адаптации и поиска новых решений.

Формообразование бронзовых объектов на примере бронз из Риаче показывает, что в Древней Греции формообразование в бронзе было связано не только с эстетикой (идеальные пропорции, пластика тела, выразительность жестов), но и с высоким уровнем технического мышления. Отливка бронзы непосредственно с глиняной модели была общим методом в древние времена. Узоры и надписи отливали, а не гравировали. Использование косвенного метода «восковой модели» позволило мастерам преодолеть ограничения прямого способа: создавать фигуры большого масштаба, прорабатывать мельчайшие детали анатомии, добиваться устойчивости конструкции за счёт внутренних стержней и сочетания разных сортов глины. Такая техника делала возможным не просто имитацию внешнего облика человека, но и формирование цельного художественного образа, в котором техническая сложность напрямую служила выразительности. В результате формообразование в античной бронзе предстало как синтез ремесленного опыта, инженерной изобретательности и идеалов классической гармонии, где материальная и духовная стороны искусства оказывались неразделимыми [Henrichs, 2005, p.13-14].

В отличие от античной ориентации на пропорции тела и поиск гармонии природы, здесь главным стало выражение духовных истин через условность форм. Фигуры намеренно вытягивались вверх, подчеркивая устремлённость к Богу, а пропорции и перспектива подчинялись иерархии смыслов, а не законам оптики. Канон регулировал позы, жесты и цветовые решения, чтобы зритель воспринимал образ не как материальную реальность, а как символическое указание на сверхчувственное. Канон в средневековом искусстве становится не только ограничением, но и универсальным языком, обеспечивающим единство сакральной коммуникации. Этот сдвиг особенно заметен в сравнении с античностью: если античные мастера стремились передать гармонию и красоту природы, то в Средние века формообразование превращается в инструмент выражения трансцендентного. Применимо к иконе под каноном понимается «система иконографических и стилистических правил и норм, сформированная многовековой церковной традицией, которая устанавливает соответствие иконного образа Священному Писанию, догматам и литургическому Преданию православной Церкви» [Бычков, 2010. С. 207]. Говоря более широко, можно сказать что канон, или каноничность в церковном искусстве – это соответствие того или иного произведения искусства или архитектуры его богословской идее, с учетом догматов и церковной традиции визуально-пространственного выражения этой идеи [Остроумов, 2021. С. 45]. Таким образом, привычные законы телесной пластики и реалистической перспективы уступили место условным иерархиям, где главное место занимала идея, а не зрительное впечатление.

Более того, архитектура того времени также следовала тем же принципам. Э. Панофский в своей работе «Готическая архитектура и схоластика» показывает, что структура готического собора во многом воспроизводила схоластическую модель мышления: «подобно тому, как схоластика стремилась упорядочить знания в стройную систему, так и архитектура выражала идею восхождения к Богу через постепенное членение и упорядочение формы» [Панофский, 1994]. В этом смысле формообразование Средневековья предстало как органический синтез богословия, символики и художественной практики, где каждая линия и пропорция имела духовное значение.

В эпоху Возрождения акцент сместился к наблюдению за природой, математизации формы и развитию изобразительной перспективы. В эпоху Возрождения формообразование в скульптуре переживает глубокую трансформацию, которая затронула не только идейные установки, но и технические методы работы с материалом. Если античная традиция уже обладала высокоразвитыми средствами обработки мрамора и бронзы, то мастера XV–XVI вв. существенно усложнили эти приёмы, стремясь к большей точности, натурализму и выразительности. Леон Баттиста Альберти в трактате *De statua* (ок. 1464) предлагал правила построения человеческой фигуры, основанные на измерении природы и сопоставлении пропорций, что позволило скульпторам не только копировать природу, но и рационально конструировать её образ: «Мы выбрали несколько тел, признанных знатоками весьма прекрасными, сняли с них размеры, которые затем сравнили друг с другом» [Alberti, 1972, p. 159]. Эти слова показывают, что скульпторы уже не полагались лишь на субъективное зрение, а использовали объективные измерения, формируя пропорции по принципам геометрии. Также, в своем трактате «Десять книг о зодчестве» делится своим опытом наблюдая за природой: «Ведь видим же мы, что ласточки наученные самой природою, когда вьют гнездо, первые слои грязи кладут на балки, служащие им фундаментом и основой сооружения, а на эти первые наслоения никогда не накладывают следующих сразу, а строят с перерывами» [Альберти, 1935. С. 89]. Тем самым формообразование перестало быть исключительно ремесленной практикой и приобрело характер системного процесса, связанного с геометрией и расчётом. Актуальными становятся проблемы гармонии, симметрии, пропорций, числовых канонов, ритма, которыми проникнуто в эпоху Ренессанса и само понятие красоты имеет структурно-математическое понимание [Santinello, Alberti, 1962. PP. 42-47.].

Техника работы с материалом также претерпела изменения. Скульпторы, такие как Донателло и Микеланджело, демонстрировали высочайший уровень мастерства при обработке мрамора: стремление к передаче анатомической точности и психологической выразительности требовало особой тонкости и смелости в выборе материала. Известно, что «Давид» Микеланджело (1501–1504) был высечен из куска мрамора, который ранее считался непригодным к использованию, что говорит о новых технических возможностях и подходах к формообразованию [Hartt, 1987, p. 473].

В бронзовом литье также наблюдается важный этап развития. Если в античности широко применялся метод «восковой модели» (*cire perdue*), то в Возрождении он был усовершенствован и приобрёл косвенную форму, позволявшую использовать съёмные формы и создавать крупные монументальные фигуры с высокой степенью детализации. Донателло и позднее Бенвенуто Челлини активно пользовались этими усовершенствованными методами, что обеспечивало как реалистичность образа, так и техническую надёжность при работе с большими скульптурными формами [Gertrude M. Helms, 2013.PP.237-248). Новым аспектом стало внимание к зрительскому восприятию. Скульпторы учитывали угол зрения и оптические искажения: так, у Микеланджело в статуе «Давид» голова и руки сознательно сделаны несколько крупнее, чтобы фигура при наблюдении снизу воспринималась гармоничной. Как отмечает Эрвин Панофский, именно в эпоху Возрождения «различие между технической и оптической пропорцией было впервые осознано и рационализировано» [Panofsky, 1960. P.71]. Таким образом, технические изменения в эпоху Возрождения вели к усложнению

формообразования. Оно стало более точным и рациональным благодаря применению математики и геометрии, более детализированным за счёт углублённого изучения анатомии, а также более зрелищным благодаря новым приёмам литья и учёту оптики восприятия. При этом можно отметить и некоторые упрощения: развитие косвенного метода «восковой модели» снижало риски неудач и давало возможность повторять формы, что делало производство более предсказуемым. В целом же скульптурное формообразование Возрождения демонстрирует редкий синтез античной пластической традиции, научного знания и художественного поиска, превращая технику в неотъемлемую часть гуманистического мировоззрения.

С появлением индустриальной эпохи формообразование стало тесно связано с машинным производством, стандартизацией и серийностью.

В доиндустриальную эпоху (условно до середины XVIII века) формообразование было неотделимо от ремесленного производства. В основе процесса лежали три взаимосвязанных фактора:

Материал — дерево, камень, металл, глина, текстиль. Их физические свойства диктовали пределы формы. Например, прочность камня определяла технику резьбы и конструктивные приёмы в архитектуре.

Традиция — мастерские и гильдии передавали знания из поколения в поколение. Формы имели устойчивый характер, закреплённый в орнаментальных канонах и типологиях изделий.

Символика — предметы и архитектурные формы нередко выполняли не только утилитарные, но и сакральные функции. Орнамент выражал мировоззрение, социальную идентичность, культурную преемственность.

Формообразование здесь выступало как **неразрывное единство труда и образа**. Мастер не отделял замысел от исполнения: форма рождалась в процессе непосредственного взаимодействия с материалом. Технологии — кузнечное дело, гончарство, ткачество, каменная кладка — определяли пределы возможного, а эстетика была встроена в ремесленное действие.

Особенностью прединдустриального формообразования была его **локальность**. Каждая культура формировала собственные стилистические каноны (готика в Европе, исламская орнаментика, китайская деревянная архитектура), но общим оставалось отсутствие строгой границы между художественным и утилитарным.

Рационализация и интеллектуализация формообразования в контексте становления проектных методов повлияла на переход от ремесленной к индустриальной и постиндустриальной культуре обусловил радикальные изменения в понимании процессов формообразования. Если в традиционном ремесле форма предмета возникала как непосредственный результат взаимодействия мастера с материалом, то в условиях машинного производства и последующего развития проектной деятельности она становится объектом предварительного моделирования и рационального анализа. Существенным этапом этого перехода явилось появление масштабного чертежа как посредника между мыслью и изготовлением. Использование чертежа позволило отделить этапы «пробы и ошибки» от непосредственного производства, сделав возможным экспериментирование с формой в пространстве графического изображения [Jones, 1927, PP.15-20]. Это разделение мышления и изготовления привело к интеллектуализации процесса формообразования и превращению его в самостоятельную область проектного мышления.

Развитие репрезентационных технологий сыграло ключевую роль в эволюции средств формообразования. Начиная с эпохи Возрождения, совершенствование чертёжных и изобразительных техник способствовало постепенной абстракции формы и переносу её конструирования в плоскость визуального моделирования. В дальнейшем развитие цифровых технологий расширило эти возможности, предоставив дизайнеру инструменты симуляции и виртуального погружения, что позволило не только визуализировать форму, но и

моделировать её поведение и взаимодействие со средой. Таким образом, средства репрезентации превратились в активные средства формообразования.

Параллельно с техническими изменениями происходила рационализация проектного процесса. В середине XX века в рамках становления новых методов проектирования усиливается стремление обосновывать каждое проектное решение рациональными аргументами. Это привело к утрате сугубо личностного характера дизайнерской деятельности и к формированию научной парадигмы проектирования, опирающейся на анализ, доказательность и системность. Форма начинает рассматриваться не как результат индивидуальной интуиции, а как продукт аналитического мышления, основанного на понимании функций, структуры, технологии и среды.

В этот же период формируется структурно поэтапная модель проектного процесса, в основе которой лежит принцип последовательного движения от анализа к синтезу. Этапы — от выявления и формулирования проблемы до анализа информации, разработки альтернативных решений, их оценки и реализации — отражают логику постепенного формообразования, где визуальный результат является итогом комплексного аналитико-творческого процесса [De Souza van der Linden, De Lacerda, Ornaghi de Aguiar, 2011].

Однако, несмотря на усиливающуюся рационализацию, исследователи отмечали необходимость сохранения баланса между логическим и интуитивным началами в деятельности дизайнера. Так, Брюс Арчер в 1960-е годы подчёркивал, что проектный процесс сочетает систематическое наблюдение и индуктивное рассуждение на аналитической стадии с субъективным, творческим подходом на стадии синтеза. Это положение становится фундаментальным для теории формообразования, утверждая двойственную природу дизайнерского мышления, в котором рациональный анализ и художественная интуиция взаимно дополняют друг друга [De Souza van der Linden, De Lacerda, Ornaghi de Aguiar, 2011].

Таким образом, развитие методов проектирования во второй половине XX века способствовало формированию новой парадигмы формообразования — рационально-интеллектуальной по своей основе, но сохраняющей творческое измерение. Форма перестала быть лишь продуктом ремесленного опыта или индивидуального художественного акта: она стала результатом осознанного, структурированного и технологически опосредованного процесса мышления, в котором совмещаются анализ, моделирование и интуиция.

Эволюция проектных методов, приведшая к рационализации и интеллектуализации формообразования, закономерно открыла путь к переосмыслению роли технологии в проектной культуре. Если в середине XX века технологические средства рассматривались преимущественно как инструменты для реализации проектного замысла и оптимизации процессов, то современный философско-методологический дискурс фиксирует качественное изменение их статуса. Технология перестаёт быть лишь посредником между идеей и формой — она становится самостоятельным фактором, участвующим в конституировании новой онтологии проектного мышления.

Индустриальный этап: рационализация и стандартизация: с наступлением индустриальной революции (вторая половина XVIII — XIX век) происходит коренной перелом в формообразовании. Главной причиной стала механизация производства и переход от ремесленных мастерских к фабрикам. Это изменило не только технику, но и саму философию формы. Разделение труда и проектирования: если ранее мастер совмещал в себе функции проектировщика и исполнителя, то теперь возникает разделение: инженер или архитектор создаёт чертёж, а рабочие фабрики воспроизводят форму. Таким образом, формообразование перестаёт быть процессом непосредственного «вытекания» формы из материала и становится результатом абстрактного проектирования.

Стандартизация и массовое производство: фабричная система требовала унифицированных форм, пригодных для серийного производства. Появляется идея стандарта как основы эффективности. Предметы становятся более однообразными, а уникальность и индивидуальность формы уступают место воспроизводимости. Уже в рамках Германского

производственного союза (Deutscher Werkbund) (1907–1914) возникла идея «типизации» (Typisierung), где формообразование связывалось с созданием стандартизированных «типов» для индустриального производства. Здесь формообразование понималось как упорядочивание и закрепление «правильных типов» форм, а не бесконечное изобретение новых. В стремлении к единству «Искусства и Техники» — нового девиза Баухауза — Вальтер Гропиус развил идею немецкого Веркбунда о художественном совершенствовании архитектуры и индустриального массового производства. В программном тексте «Принципы производства Баухауза» (Die Grundsätze der Bauhausproduktion, 1925) Гропиус сформулировал, как это единство Искусства и Техники, Формы и Функции должно применяться в методологии проектирования: прежде всего следует проанализировать функцию или задачу объекта. Затем его необходимо формировать в соответствии с его функциональной природой, используя «современные методы производства, конструкции и материалы», чтобы он был «прочным, экономичным и красивым». Хотя такой процесс может привести к «необычным и неожиданным формам», отклоняющимся от традиционного, Гропиус подчёркивал необходимость создавать стандартные типы для повседневного пользования [Gropius, 1925. PP.5-8]. Онтологически технологии формируют новые типы бытий, что отражается в трансформации категорий «объект», «средство», «среда», «субъект» в дизайне. Технология становится не просто средством, но частицей реальности, конструирующей само понимание того, что такое объект дизайна, какова его «сущность». В теории дизайна это проявляется, например, в работах, посвящённых С-К теории (Concept-Knowledge theory), где дизайн рассматривается как пространство знаний и концептов, постоянно расширяющееся и моделирующее новые объекты, в том числе технологические. Аксиологически технологии влияют на систему ценностей, через которую определяется, что считается красивым, удобным, этичным или устойчивым в дизайне. Исследования показывают, что эстетика и функциональность тесно взаимосвязаны, и что эстетическая привлекательность может стать одним из ключевых факторов принятия технологических продуктов пользователями, даже когда функциональность уже не вызывает сомнений. Кроме того, аксиологическая природа проявляется в экологических и устойчивых ценностях. Эстетика устойчивости и экологичности становится неотъемлемой частью ценностной структуры дизайна, ориентированного на инновации. Современные исследования показывают, что потребители и дизайнеры всё чаще ориентируются не только на материальные характеристики, но и на долговременное воздействие дизайнерских решений на окружающую среду, на то, какие ценности передаются через формы, материалы, процессы производства и утилизации. Онтология и аксиология технологий в дизайне также отражаются в смене парадигм: от доминирования формы и функции к акценту на символическом значении объектов, их влиянии на идентичность, на культурный контекст.

Инженерная эстетика: Развитие машиностроения, мостостроения и промышленной архитектуры формирует новую эстетику, в которой ценится функциональность, экономичность, конструктивная логика. Это предвосхищает лозунг XX века «форма следует функции» (form follows function). Индустриальный этап не уничтожил полностью ремесленные практики. Скорее возникло сосуществование двух логик: традиционные методы продолжали существовать в декоративно-прикладном искусстве и локальных промыслах, новые методы утверждались в машиностроении, архитектуре и массовом быту. Индустриализация стала не только технологическим, но и культурным переломом. Она изменила роль дизайнера: от мастера-творца к проектировщику, оперирующему абстрактными моделями и работающему для массового производства.

В XXI веке архитектурное и инженерное формообразование переживает кардинальные перемены благодаря внедрению цифровых технологий и аддитивного производства. Если индустриальная эпоха была связана с серийным изготовлением и стандартизацией форм, то современный этап позволяет перейти к индивидуализации и высокой вариативности, основанной на цифровом моделировании и трёхмерной печати.

Пионерами в этой области принято считать японского инженера Хидео Кодаму, впервые предложившего в 1981 году методику послойного формирования изделия с помощью фотополимеризации, и американского инженера Чарльза (Чака) Халла, который в 1984 году запатентовал технологию стереолитографии (SLA) и основал компанию 3D Systems [Фролова, Шигапов, 2022. С. 199-200]. Их разработки стали основой современной 3D-печати, положив начало переходу от репродуктивных методов производства к генеративным, где форма рождается в цифровой среде и реализуется без промежуточных инструментов и оснастки. Несколько лет спустя другой американец, Скотт Крамп (Scott Crump), предложил свой способ материализации цифровых объектов, получивший название fused deposition modelling (FDM) («печать расплавленным материалом»). Капля за каплей, слой за слоем FDM принтер конструирует объекты любой мыслимой сложности. У такого способа трехмерной печати есть свои недостатки: точность, как правило, ниже, чем у SLA (но тоже измеряется долями миллиметра) [Канесса, Фонда, Дзеннaro, 2013. С. 194]. Однако есть и достоинства: шире диапазон возможных материалов, нет нужды в дорогом лазере, процесс менее капризный и т. д. Аддитивный метод можно рассматривать как революцию в формообразовании, сопоставимую по значению с индустриализацией XX века.

Таким образом, история формообразования в дизайне отражает поступательную эволюцию от ремесленной уникальности к индустриальной стандартизации и далее — к цифровой индивидуализации. Если в античности и Средневековье форма возникала как результат непосредственного взаимодействия мастера с материалом, то эпоха индустриализации внесла принципиальный перелом, превратив её в продукт абстрактного проектирования и фабричного воспроизводства. Модернизм XX века связал формообразование с научной рационализацией и социальными идеалами, что обусловило появление функционализма и массовой архитектуры.

В XXI веке развитие аддитивных технологий, параметрического и генеративного проектирования вновь трансформировало саму философию формы, предоставив дизайнеру инструменты для сочетания индивидуализации, технологической эффективности и устойчивого развития. Современное формообразование становится не просто техническим актом, а динамичной системой, объединяющей инженерные, эстетические, экологические и культурные принципы.

Тем самым формообразование можно рассматривать как зеркало культурных, экономических и идеологических трансформаций общества, а также как индикатор уровня технологического и гуманитарного синтеза в дизайне. Осмысление этих процессов на философско-методологическом уровне позволяет выявить интегративный характер современных дизайнерских практик, в которых инновационные технологии становятся не только инструментом, но и частью новой онтологии формы.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Альберти Л.Б. Десять книг о зодчестве. В 2 Т., Т1. - М.: Издательство Всесоюзной Академии Архитектуры, 1935, - 392 с.
2. Бегенау З. Г. Функция, форма, качество. - М.: Мир, 1969. - 168 с.
3. Бычков, В.В. Основные принципы искусства. Канон // Новая философская энциклопедия в четырех томах. Том II. Е - М. - М., 2010. С. 378-382.
4. Добрицына И. От постмодернизма - к нелинейной архитектуре: Архитектура в контексте современной философии и науки. - М.: Прогресс-Традиция, 2004. - 416 с.
5. Канесса Э., Фонда К., Дзеннаро М. Доступная 3D печать: для науки, образования и устойчивого развития. -Москва: МТФЦ, 2013. - 194 с.
6. Малинина Т. Формула стиля. Ар Деко: истоки, региональные варианты, особенности эволюции. - М.: Пинакотека, 2005. - 303 с.
7. Мамедов В.И., Мустафаев М.Р., Керимова С.И. Принципы и методы формообразования в концепциях дизайна//Наука, техника и образование №5(88), 2022,С. 80-84
8. Остроумов Д. А. Канон и каноничность в Церкви и церковном искусстве // Ипатьевский вестник. — 2021. — № 3. — С. 42–49.
9. Панофский Э. Готическая архитектура и схоластика. В кн.: Богословие в культуре средневековья. Киев, 1992. - 78 с.
10. Фролова А. Б., Шигапов А.И. История, текущее состояние и перспективы развития аддитивных технологий // Научные известия. №22, 2022. С. 198-202
11. Alberti, De statua, пер. и изд. С. Grayson, 1972, p. 159
12. Gertrude M. Helms. Italian Renaissance Bronze Casting Technology: the written record // Materials Science,Engineering, History. 2013. PP. 237-248
13. Gropius W. Grundsätze der Bauhausproduktion. In Neue Arbeiten der Bauhauswerkstätten. Ed. by W. Gropius and L. Moholy-Nagy. Bauhausbücher 7; Munich: Langen, 1925.
14. Hartt F. *History of Italian Renaissance Art Painting. 7 th Ed.* 2011. 736 p.
15. Henrichs J. A. The Riace Bronzes: A Comparative Study in Style and Technique : A Thesis Submitted to the Graduate Faculty of the Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts in The School of Art. University of West Florida-Pensacola, 2005.
16. Jones J.C. Design methods:seeds of human futures. New York: John Wiley & Sons.1927. 432 p.
17. Panofsky E. Renaissance and Renascences in Western Art. Stockholm: Almqvist & Wiksel Gebers Forlag AB.1960, 362 p.
18. Santinello G. Leon Battista Alberti. Una visione estetica del mondo e della vita. Firenze: Sansoni, 1962. 332 p.